

Accadueo: la molecola universale

Vincenzo Schettino

Università di Firenze

L'acqua, H₂O, nonostante la semplice struttura chimica è una sostanza complessa e versatile per le sue proprietà, per la sua presenza nel mondo naturale e per il coinvolgimento nella storia socio-economica, nella filosofia, nell'arte e nella letteratura. La sua versatilità è semplicemente espressa nel *Cantico delle creature: sor'aqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta*.

Per Talete l'acqua è l'archè, il principio di tutte le cose. Questo è suggerito dai fenomeni naturali, come la trasformazione dell'acqua tra liquido, solido e vapore e il suo continuo fluire che allude ai mutamenti del mondo naturale: *la sua scorrevolezza spiega anche i mutamenti delle cose stesse*. Sul pensiero di Talete hanno influito le più antiche concezioni mitiche e religiose che vedevano nell'acqua un elemento o una risorsa fondamentale, un dono degli dei, ma anche uno strumento di distruzione e di purificazione. Come elemento costitutivo della materia l'acqua sopravvive nei quattro elementi di Empedocle e della successiva filosofia ateniese (acqua, terra, aria, fuoco), una concezione che persisterà per tutta la storia dell'alchimia e della protochimica fino al 1800. Solo verso la fine del XIX secolo Antoine Laurent Lavoisier dimostra che la trasmutazione di acqua in terra è impossibile e, successivamente, per analisi e sintesi dimostra che l'acqua è un composto costituito da idrogeno e ossigeno ponendo fine all'idea che l'acqua sia un elemento chimico.

A fronte della semplicità della struttura molecolare (Figura 1) le interazioni tra le molecole di acqua mostrano una complessità che si riflette in molte proprietà. A causa del carattere elettronegativo ed elettropositivo degli atomi costituenti, l'idrogeno di una molecola interagisce con l'ossigeno della molecola vicina (*legame a idrogeno*) dando origine a una coordinazione tetraedrica intorno ad ogni atomo di ossigeno (Figura 1). Estesa nello spazio, questa configurazione produce i cristalli esagonali di ghiaccio caratterizzati da angoli di 60 gradi tra i filari di molecole, una struttura unica che rende il solido meno denso del liquido. La struttura geometrica del ghiaccio è evidente nei fiocchi di neve che, nella infinita varietà delle forme generate dalle condizioni di temperatura e pressione dell'atmosfera, rispettano rigorosamente la struttura esagonale (Figura 2), come descrive John Davidson nel poema *Snow*, immaginando che le molecole abbiano una loro individualità e un loro istinto: *. . . i cristalli hanno la loro vita - Ansiosi di raggiungere la forma perfetta - . . . - Cristalli di ghiaccio hanno bisogno assolutamente - Di sessanta gradi esatti, non di meno, non di più, . . ogni cristallo di neve - Ha la sua individualità*. È un esempio dell'uso della chimica, e, in particolare, dell'affinità chimica, come metafora delle vicende umane. È un canone reso immortale da Goethe nelle *Affinità elettive* (*allora sì che si deve attribuire loro un vivere eterno, anzi, addirittura intelletto e ragione*), un canone che, nel caso dell'idrogeno e dell'ossigeno ritorna nel testo di una canzone di Fabrizio De Andrè (*Il Chimico*): *Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare - Guardate l'ossigeno al suo fianco dormire - Soltanto una legge che io riesco a capire - Ha potuto sposarli senza farli scoppiare*.

Fig. 1 – Interazione tra molecole di acqua

Fig. 2 – Alcune strutture dei fiocchi di neve

L'acqua non è mai sola. L'alchimista islamico Jabir ibn Hayyan per primo purificò l'acqua per distillazione. La possibilità di formare legami a idrogeno rende l'acqua uno straordinario solvente per sostanze ioniche o polari e per molte biomolecole. C'è quasi sempre qualcosa che accompagna l'acqua, uno straordinario veicolo di trasporto di sali e molecole che emblematicamente riconosciamo nel processo di formazione nelle viscere della terra di stalattiti e stalagmiti, nomi che richiamano l'etimo di goccia, gocce che trasportano bicarbonato di calcio. Ma soprattutto l'acqua è un componente fondamentale di tutti gli organismi viventi e, a esempio, costituisce circa il 65 per cento della massa corporea dell'uomo. Da un lato costituisce il veicolo di trasporto di tutti i nutrienti, essendo essa stessa un macronutriente, e dall'altro svolge anche funzioni essenziali nel determinare la struttura delle biomolecole (carboidrati, proteine, vitamine, etc.) creando le condizioni per lo svolgimento delle loro funzioni per mezzo di reazioni chimiche. Inoltre, partecipa direttamente a molti processi biologici fondamentali come la fotosintesi clorofilliana (insieme alla anidride carbonica), il prodotto conclusivo della respirazione, la regolazione della temperatura corporea, l'eliminazione delle scorie. La sua importanza nei processi biologici è tale che, sin dalle epoche più antiche, si è pensato che l'acqua sia all'origine stessa della vita. Venere, simbolo della vita e della bellezza, sarebbe nata dalle acque come canta lo Pseudoanacreonte: . . . *dalle acque azzurrine - Il mare partorì spumeggiante - Citerea fresca di rugiada, un mito mirabilmente rappresentato da Sandro Botticelli nella *Nascita di Venere* con la dea sorta dalle acque e trasportata dolcemente su una conchiglia verso l'isola di Cipro. Secondo alcune teorie la vita o, almeno, gli elementi costitutivi delle biomolecole, come gli amminoacidi, si sarebbero formati nelle profondità oceaniche dove le condizioni chimico-fisiche erano più favorevoli. D'altra parte, la presenza dell'acqua, autentica molecola universale, è stata riscontrata, nella fase liquida o solida, in molti corpi celesti, anche al di fuori della nostra galassia. La esobiologia considera la presenza di acqua in ambienti extra terrestri come un possibile indizio della presenza di qualche forma di vita.*

I trattati di chimica ci dicono che le "*chiare, fresche e dolci acque*" del Petrarca sono incolori. Ma la realtà è più complessa se guardiamo al colore azzurro o verde del mare o a quello più scuro durante una tempesta. Il gioco di questi colori è dovuto al riflesso del cielo azzurro ma soprattutto al diverso assorbimento delle varie componenti dello spettro della luce solare, a fenomeni di rifrazione o all'effetto di alghe e di altro che il mare contiene. La rifrazione della luce solare bianca da parte delle minute gocce di acqua sospese nell'aria dopo un temporale è la causa dell'arcobaleno, uno spettacolo della natura che secondo alcuni poeti la scienza rende più bello (Mark Akenside: . . . *mai sinora – gli struggenti colori dell'arcobaleno – mi sono apparsi così piacevoli – come quando la mano della scienza - ha indicato la strada con la quale - i raggi del*

sole cadono sulla nebbia d'acqua) mentre per altri lo impoverisce (John Keats: *Newton ha distrutto tutta la poesia dell'arcobaleno riducendolo ai colori del prisma*). La magia dei riflessi si dispiega nell'acqua dei pittori: nelle ninfee di Monet o nel suo *Impressions soleil levant*, nel mare di Boulogne di Eduard Manet, nel *Lago di Annecy* di Paul Cézanne l'acqua mette a disposizione dell'artista tutta una tavolozza. Ma nella pittura troviamo anche il lato oscuro dell'acqua, la forza e la potenza distruttrice della natura, come nella *Grande onda* di Okusai o nelle tempeste di Turner.

La simbologia dell'acqua è quasi illimitata. Emily Dickinson vede l'acqua nella sua manifestazione più elementare: *L'acqua è insegnata dalla sete*, per poi trovarvi più profonde suggestioni: *Che mistero pervade una sorgente! – Tanto remota è la vita dell'acqua, - Simile ad una compagna ultraterrena – Racchiusa in una brocca – Di cui nessuno ha mai veduto il fondo – Solo il coperchio di vetro – Come se si guardasse a volontà – Nel volto di un abisso!*. Una valenza multipla troviamo anche nei versi di D'annunzio: *Acqua di monte - acqua di fonte - acqua piovana - acqua sovrana - acqua che odo - acqua che lodo - acqua che squilli - acqua che brilli - acqua che canti e piangi - acqua che ridi e muggi. - Tu sei la vita - e sempre fuggi*. Nella *Pioggia nel pineto* il poeta ci introduce poi in un'altra dimensione dell'acqua e della pioggia, cioè il suono e la musica: *non odo parole che dici umane; ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane*. Una dimensione che troviamo come fonte di ispirazione di tante composizioni di musica classica, come nei *Jeux d'eau* di Ravel o nei movimenti della *Musica sull'acqua* di Haendel.